

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ, УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭЛАСТОГРАФИИ ПРИ ДИФFUЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПЕЧЕНИ

Бойкобилова М.Ю.¹, Хайдарова Г.Б.¹, Таирова М.И.¹, Хайитбаева М.Р.¹, Ибраимов К.Ш.²

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Кыргызская государственная медицинская академия имени Ахунбаева И.К., г. Бишкек, Кыргызстан

Резюме. В статье изучена диагностическая значимость ультразвукового исследования, эластографии и мультиспиральной компьютерной томографии при диффузных заболеваниях печени. Проведён анализ данных лучевых методов обследования 169 пациентов с хроническими вирусными гепатитами В, С и D, а также циррозом печени. Оценивались эхоструктурные изменения печени по данным серошкального ультразвукового исследования, плотностные характеристики паренхимы, конфигурация контуров, состояние сосудистой системы и признаки портальной гипертензии по данным МСКТ, а также степень фиброза печени по данным эластографии. Результаты исследования показали, что МСКТ обладает высокой информативностью при выявлении выраженных структурных изменений печени и осложнений портальной гипертензии, ультразвуковое исследование эффективно дополняет МСКТ на этапе первичной диагностики, а эластография позволяет неинвазивно оценивать степень фиброза печени. Комплексное применение данных методов повышает точность диагностики и способствует оптимизации тактики ведения пациентов с диффузными заболеваниями печени.

Ключевые слова: диффузные заболевания печени, мультиспиральная компьютерная томография, ультразвуковое исследование, эластография, фиброз печени, цирроз печени.

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY, ULTRASONOGRAPHY, AND ELASTOGRAPHY IN DIFFUSE LIVER CHANGES

Boykobilova M.Y.¹, Khaydarova G.B.¹, Tairova M.I.¹, Khayitbaeva M.R.¹, Ibraimov K.Sh.²

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyzstan

Resume. This article evaluates the diagnostic significance of ultrasound examination, elastography, and multislice computed tomography in diffuse liver diseases. The study analyzed imaging data from 169 patients with chronic viral hepatitis B, C, and D, as well as liver cirrhosis. Gray-scale ultrasound was used to assess liver echostructure, while MSCT evaluated parenchymal density, liver contours, vascular changes, and signs of portal hypertension. Elastography was applied for non-invasive assessment of liver fibrosis. The results demonstrated that MSCT has high diagnostic value in detecting advanced structural liver changes and complications of portal hypertension. Ultrasound examination effectively complements MSCT in primary diagnostics, while elastography provides reliable assessment of liver fibrosis. The combined use of these imaging modalities significantly improves diagnostic accuracy and supports optimal clinical management of patients with diffuse liver diseases.

Key words: diffuse liver diseases, multislice computed tomography, ultrasound imaging, elastography, liver fibrosis, liver cirrhosis.

ЖИГАРНИНГ ДИФFUЗ ЎЗГАРИШЛАРИДА МУЛЬТИСПИРАЛ КОМПЬЮТЕР ТОМОГРАФИЯСИ, УЛЬТРАТОВУШ ТЕКШИРУВИ ВА ЭЛАСТОГРАФИЯНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ

Бойқобилова М.Ю.¹, Хайдарова Г.Б.¹, Таирова М.И.¹, Хайитбаева М.Р.¹, Ибраимов К.Ш.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²И.К. Ахунбаев номидаги Қирғиз давлат тиббиёт академияси, Бишкек ш., Қирғизистон

Резюме. Мазкур мақолада жигар диффуз касалликларида ултратовуш текшируви, эластография ва мультиспирал компьютер томографиянинг диагностик аҳамияти ўрганилди. Тадқиқотда сурункали вирусли гепатит В, С ва D ҳамда жигар сиррози билан оғриган 169 нафар беморнинг нурли диагностика натижалари таҳлил қилинди. Кулранг шкалали ултратовуш текшируви ёрдамида жигар паренхимасининг еҳоҳусусиятлари, МСКТ орқали жигар зичлиги, контурлари, томир тизими ва портал гипертензия белгилари, эластография ёрдамида еса жигар фиброзининг даражаси баҳолан-

ди. Тадқиқот натижалари МСКТ жисгар структуравий ўзгаришлари ва портал гипертензия асоратларини аниқлашда юқори ахборотга ега еканлигини кўрсатди. Ультрасонография дастлабки диагностикада самарали бўлиб, эластография жисгар фиброзини ноинвазив баҳолаш имконини беради. Ушбу усулларнинг комплекс қўлланилиши жисгар диффуз касалликларини аниқлаш аниқлигини оширади.

Калит сўзлар: жисгар диффуз касалликлари, мултиспирал компьютер томография, ултра-товуи текшируви, эластография, жисгар фибрози, жисгар циррози.

e-mail: khayitboyeva@list.ru

Введение. Диффузные изменения печени представляют собой группу патологических состояний, характеризующихся поражением всей паренхимы органа и сопровождающихся структурными и функциональными нарушениями. В настоящее время данные заболевания являются одной из актуальных медико-социальных проблем, что обусловлено их высокой распространённостью, прогрессирующим течением и риском развития тяжёлых осложнений, таких как фиброз, цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома. По данным Всемирной организации здравоохранения, неалкогольная жировая болезнь печени выявляется у 25–30 % населения мира, а в странах с высоким уровнем ожирения этот показатель достигает 40–50 %.

Цель исследования. Совершенствование лучевой диагностики хронических вирусных гепатитов и цирроза печени на основе комплексного применения ультразвукового исследования (УЗИ), эластографии и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с оценкой их диагностической информативности и возможностей определения степени фиброза печени.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 169 пациентов с диффузными заболеваниями печени, проходивших лучевое обследование в 2025 году. Основную группу составили больные с хроническими вирусными гепатитами В, С и D, а также пациенты с циррозом печени различной этиологии.

Всем пациентам выполнялись ультразвуковое исследование органов брюшной полости и мультиспиральная компьютерная томография печени; в ряде случаев дополнительно применялась эластография для количественной оценки степени фиброза.

При МСКТ анализировались размеры печени и селезёнки, конфигурация и ровность контуров, показатели плотности печёночной паренхимы (в единицах Хаунсфилда), состояние внутripечёночных сосудов и желчных протоков, диаметр воротной вены, а также наличие асцита и признаков портальной гипертензии. При ультразвуковом исследовании оценивались эхоструктура печени, степень однородности паренхимы, размеры органа и состояние капсулы. Эластография применялась как дополнительный неинвазивный метод оценки жёсткости печёночной ткани.

При МСКТ оценивались размеры печени и селезёнки, характер и чёткость контуров, плотность паренхимы печени в единицах Хаунсфилда, состояние внутripечёночных сосудов и желчных протоков, диаметр воротной вены, наличие асцита и признаков портальной гипертензии. При ультразвуковом исследовании анализировались эхогенность и зернистость структуры печени, размеры органа и состояние капсулы. Эластография использовалась для неинвазивной оценки жёсткости печёночной ткани и степени фиброза (рисунок 1)

Результаты исследования. У пациентов с жировым гепатозом по данным МСКТ преимущественно отмечалось снижение плотности печёночной паренхимы, увеличение размеров печени при относительно сохранённых контурах. Ультразвуковое исследование в этих случаях выявляло повышенные эхогенности и мелкозернистую структуру печени.

Анализ данных мультиспиральной компьютерной томографии показал различия в частоте выявления основных лучевых признаков у пациентов с хроническими вирусными гепатитами и циррозом печени.

У пациентов с хроническими вирусными гепатитами основные МСКТ-признаки выявлялись относительно редко и носили умеренно выраженный характер. Чаще всего отмечались изменения плотности печёночной паренхимы, тогда как неровность контуров печени, признаки портальной гипертензии, асцит и спленомегалия регистрировались значительно реже.

В группе пациентов с циррозом печени наблюдалось значительное увеличение частоты выявления всех анализируемых МСКТ-признаков. Наиболее часто определялись неровные и бугристые контуры печени, расширение воротной вены с признаками портальной гипертензии, асцит и спленомегалия. Снижение плотности печёночной паренхимы являлось одним из наиболее стабильных и часто выявляемых признаков цирроза печени. (рисунок 2)

Рисунок 1 КТ органов брюшной полости(с в.в контрастированием) (аксиальные и фронтальные срезы): признаки мелкоузлового цирроза печени с множественными гипervasкулярными диспластическими очагами, проявления портальной гипертензии со спленомегалией.

Рисунок 2. Линейный график частоты выявления основных МСКТ-признаков.

В группе пациентов с циррозом печени наблюдалось значительное увеличение частоты выявления всех анализируемых МСКТ-признаков. Наиболее часто определялись неровные и бугристые контуры печени, расширение воротной вены с признаками портальной гипертензии, асцит и спленомегалия. Снижение плотности печёночной паренхимы являлось одним из наиболее стабильных и часто выявляемых признаков цирроза печени. (рисунок 2)

Полученные результаты свидетельствуют о том, что частота и выраженность МСКТ-признаков нарастают по мере прогрессирования патологического процесса и позволяют использовать мультиспиральную компьютерную томографию для объективной оценки степени структурных изменений печени.

По данным серошкального ультразвукового исследования у пациентов с диффузными заболеваниями печени выявлялись характерные изменения эхоструктуры печёночной паренхимы. Наиболее часто регистрировалось повышение эхогенности печени различной степени выраженности, сопровождающееся неоднородностью и мелкозернистой структурой паренхимы.

У пациентов с хроническими вирусными гепатитами эхоструктурные изменения, как правило, носили умеренный характер и проявлялись незначительным повышением эхогенности и сохранённой архитектоники печени.

В группе пациентов с циррозом печени ультразвуковое исследование позволяло выявить выраженную неоднородность паренхимы, деформацию контуров печени, изменение её размеров, а также увеличение селезёнки и признаки портальной гипертензии. (таблица 1)

Таблица 1

Частота выявления серошкальных УЗИ-признаков у пациентов с диффузными заболеваниями печени (n = 169)

УЗИ-признак	Количество пациентов	Доля, %
Повышение эхогенности печени	132	78,1
Неоднородность / мелкозернистая структура	118	69,8
Гепатомегалия	96	56,8
Неровность контуров печени	62	36,7
Спленомегалия	74	43,8
Признаки портальной гипертензии	58	34,3

Рисунок 3. Серошкальное ультразвуковое исследование печени: повышенная эхогенность и неоднородная мелкозернистая структура паренхимы, неровные контуры печени, наличие свободной жидкости.

По результатам проведённого исследования эластография позволила получить информативные данные для определения степени фиброза печени у большинства обследованных пациентов. В то же время у части пациентов диагностические возможности метода были ограничены, что преимущественно было связано с выраженным стеатозом печени и высокой массой тела, снижающими качество получаемых измерений.

Обсуждение. Сравнительный анализ показал, что МСКТ обладает высокой диагностической ценностью при оценке диффузных изменений печени, особенно на поздних стадиях заболевания. В отличие от УЗИ, данный метод менее зависим от антропометрических особенностей пациента и позволяет объективно оценивать плотностные характеристики печёночной паренхимы, а также сопутствующие изменения в органах брюшной полости.

Заключение. Комплексное применение УЗИ, эластографии и мультиспиральной компьютерной томографии значительно повышает точность диагностики диффузных заболеваний печени. МСКТ является высокоинформативным методом в выявлении жирового гепатоза, хронического гепатита и цирроза печени, а также в оценке степени фиброза и осложнений портальной гипертензии. Использование данных лучевых методов способствует ранней диагностике, выбору оптимальной тактики лечения и улучшению прогноза у пациентов с диффузными заболеваниями печени.

Список литературы:

1. Беккер А.В., Чернова Т.В. Современные возможности ультразвукового исследования и компьютерной томографии в диагностике диффузных заболеваний печени // Медицинская визуализация. – 2024. – Т. 31, № 1. – С. 17–26.
2. Бондаренко С.Н., Тищенко Е.С. Комплексная лучевая диагностика хронических заболеваний печени с применением УЗИ и МСКТ // Онкорadiология. – 2023. – Т. 9, № 1. – С. 37–46.
3. Лисицын П.М., Горбунова И.В. Ультразвуковая диагностика диффузных заболеваний печени: современные критерии // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. – 2022. – Т. 32, № 5. – С. 72–79.
4. Сафронова Е.А., Морозов В.П. Роль мультиспиральной компьютерной томографии в оценке структурных изменений печени при хронических заболеваниях // Вестник рентгенологии и радиологии. – 2023. – Т. 104, № 2. – С. 41–48.
5. Чумаков П.И., Лещенко Н.В. Сравнительная эффективность МСКТ и эластографии в оценке фиброза печени // Лучевая диагностика и терапия. – 2023. – № 2. – С. 48–55.
6. Pavlov C.S., Casazza G., Nikolova D. Ultrasound elastography for diagnosing liver fibrosis and cirrhosis in chronic liver disease // Cochrane Database of Systematic Reviews. – 2023. – Vol. 2. – CD012734.
7. EASL Clinical Practice Guidelines: Non-alcoholic fatty liver disease // Journal of Hepatology. – 2023. – Vol. 78, № 2. – P. 418–440.
8. European Association for the Study of the Liver (EASL). Clinical Practice Guidelines on elastography and imaging biomarkers // Journal of Hepatology. – 2024. – Vol. 79, № 1. – P. 1–25.
9. Goyal N., Sethi S., Kumar P. Role of multiphasic CT in assessment of chronic liver disease and portal hypertension // Indian Journal of Radiology and Imaging. – 2022. – Vol. 32, № 3. – P. 523–530.
10. Han A., Yoon J.H., Kim M.J. Quantitative imaging of hepatic steatosis using computed tomography and ultrasound techniques // Abdominal Radiology. – 2024. – Vol. 49, № 2. – P. 405–416.

Для цитирования: Бойкобилова М.Ю., Хайдарова Г.Б., Таирова М.И., Хайитбаева М.Р., Ибраимов К.Ш. Диагностическая значимость мультиспиральной компьютерной томографии, ультразвукового исследования и эластографии при диффузных изменениях печени // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 947–951. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19766448>